

канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Чернадчук. – Запорожье, 2014. – 20 с.

16. Слѣзко Т.Н. Организация учёта: учебное пособие / Т.Н. Слѣзко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 224 с.

17. Шогенова Ф.А. Совершенствование системы исполнения федерального бюджета: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Ф.А. Шогенова. – Москва, 2014. – 174 с

УДК 336.226.112.3

DOI

УЧЁТ РАСЧЁТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

Криштопа И.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Диряба Н.В.,
обучающийся по программе подготовки
бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Для удовлетворения потребностей пользователей необходимо разработать нормативные документы, которые учитывают международный опыт и специфические особенности государства. В статье исследуются различные подходы к учёту расчётов по налогу на прибыль для выделения сходных и различных подходов к данному вопросу в различных юрисдикциях, что может быть полезным при становлении бухгалтерского учёта в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** стандарты, положения, расчёты, налог на прибыль, понятие, подходы, различия*

ACCOUNTING OF CALCULATIONS ON INCOME TAX: SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF MODERN APPROACHES

Krishtopa I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
accounting and auditing
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Diryaba N.V.,
undergraduate student,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

To meet the needs of users, it is necessary to develop regulatory documents that take into account international experience and specific features of the state. The article examines various approaches to accounting for income tax calculations to highlight similar and different approaches to this issue in various jurisdictions, which can be useful in the formation of accounting in the Donetsk People's Republic.

***Keywords:** standards, regulations, calculations, income tax, concept, approaches, differences*

Постановка задачи. Основной целью любой организации является получение прибыли. Для определения чистой прибыли организациям необходимо вести бухгалтерский учёт доходов и расходов, причём одним из видов расходов (доходов) является налог на прибыль. Достоверность определения этого показателя является важным для корректного формирования финансового результата деятельности экономического субъекта.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению особенностей учёта расчётов по налогу на прибыль уделяли внимание ряд современных учёных-экономистов: Ю.А. Белецкая, Р.Ф. Мияссарова, И.А. Селезнёва, Е.Н. Запорожцева, Т.К. Медведская, И.Б. Мокина, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Колесникова, Л.П. Ларина, А.К. Милинкович, И.Э. Матвеев и другие.

Однако в период становления бухгалтерского и налогового учёта в Донецкой Народной Республике (ДНР) эти вопросы

необходимо пересмотреть, учитывая особенности действующего законодательства.

Актуальность исследования. В ДНР налог на прибыль является существенной составляющей как республиканского, так и местных бюджетов. Для Республики сегодня создание правовых основ и регулирование данного налога является актуальным вопросом, ведь в ДНР активно проводится работа по созданию стабильного налогового законодательства. Налог на прибыль – одна из болезненных и ключевых тем сегодняшнего направления налогообложения, которое является основой для ведения налогового учёта на предприятии. Также проводятся работы по созданию собственного законодательства в сфере бухгалтерского (финансового) учёта, частью которого являются положения (стандарты) по бухгалтерскому учёту. Положения устанавливают правила формирования в бухгалтерском учёте и порядок раскрытия в финансовой отчётности информации о расчётах по налогу на прибыль организаций, а также определяют взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке бухгалтерского учёта и налоговой базы по налогу на прибыль за отчётный период (налогооблагаемая прибыль (убыток)).

Перед бухгалтерской службой организаций ставится определённая задача, связанная с формированием информации о расчётах по налогу на прибыль.

Цель статьи – рассмотреть различные подходы к формированию расходов (доходов) по налогу на прибыль с использованием Международных стандартов бухгалтерской отчётности (МСБО), положений (стандартов) бухгалтерского учёта П(С)БУ Украины и положений бухгалтерского учёта (ПБУ) Российской Федерации (РФ), обосновать теоретические аспекты и практические рекомендации по учёту расчётов по налогу на прибыль организаций в ДНР.

Изложение основного материала исследования. На территории ДНР организации сегодня имеют право вести бухгалтерский учёт, основываясь на положениях (стандартах) бухгалтерского учёта, принятых Министерством финансов Украины до сентября 2014 года, а также по своему выбору, базируясь на международных стандартах финансовой отчётности, принятых СМСФО в последней редакции. Однако не стоит забывать, что в своём развитии Республика взяла направление на

сближение с Российской Федерацией. Следовательно, рассмотрение основ положений бухгалтерского учёта, принятых Министерством финансов РФ и Центральным банком РФ, также является актуальной темой для правовых и бухгалтерско-экономических исследований.

Положения (стандарты) бухгалтерского учёта, разработанные в Украине, начиная с 1999 года, были созданы на базе МСФО и адаптированы под экономические особенности украинской действительности. Положения бухгалтерского учёта Российской Федерации были основаны на стандартах учёта Советского Союза. Впоследствии они были адаптированы под особенности российской действительности и сегодня снова проходят этап адаптации, но в этот раз уже в направлении международных стандартов.

Нормативными документами, регулирующими учёт налога на прибыль, являются: П(С)БУ 17 «Налог на прибыль» [1], МСФО 12 «Налоги на прибыль» [2], ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль» [3].

Данные нормативные документы регламентируют отражение в отчётности отложенного налогообложения – демонстрируют взаимосвязь показателей бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли (убытка), различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, информация о которой приводится в декларации по налогу на прибыль.

Если сопоставить данные нормативные документы, то можно обратить внимание на ряд отличий (табл. 1).

Международный стандарт рекомендует использовать область его распространения на все организации (учреждения, заведения) при осуществлении расчётов по налогу на прибыль. Стандарты РФ используют различные подходы для кредитных и других коммерческих организаций, но они не распространяются на экономические субъекты, использующие упрощённые способы ведения учёта. П(С)БУ 17, на первый взгляд, един для всех коммерческих организаций. Однако, если обратиться к стандартам составления отчётности субъектами малого предпринимательства, то можно увидеть, что отсроченные налоговые активы и обязательства там не отражаются, кредитные же организации Украины обязаны составлять отчётность по международным стандартам. Таким образом, в отношении использования, П(С)БУ и ПБУ очень похожи и отличаются от международного стандарта.

Таблица 1

Сравнение основных нормативных документов

Наименование сравнительной характеристики	ПБУ 18/02	МСФО 12	П(С)БУ 17
1. Область использования стандарта	<ul style="list-style-type: none"> - устанавливает правила формирования в учёте и отчётности информации о расчётах по налогу на прибыль организаций; - требования данного стандарта не распространяются на кредитные организации; - может не применяться организациями, которые вправе применять упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта 	<ul style="list-style-type: none"> - определяет порядок учёта налогов на прибыль; - требования данного МСФО должны соблюдать все организации; - охватывает все национальные и зарубежные налоги, в которых за основу берётся налогооблагаемая прибыль 	<ul style="list-style-type: none"> - определяет порядок учёта и отражения в отчётности информации о расходах, доходах, активах и обязательствах по налогу на прибыль; - требования данного стандарта должны соблюдать все организации (кроме предприятий, которые составляют финансовую отчётность МСФО)
2. Главные цели стандарта	Показать, как взаимосвязаны между собой показатели, отражающие прибыль (убыток) предприятия и налоговую базу налога на прибыль за отчётный период, разъяснить расхождения, которые могут возникнуть между ними	Показать, как формируется информация о текущих и будущих налоговых последствиях налогов на прибыль в учёте, финансовой отчётности	
3. Определение величины текущего налога на прибыль	Закрепляется в учётной политике организации и может формироваться: на основе данных бухгалтерского учёта; на основе налоговой декларации по налогу на прибыль	Определяется в отчётном периоде в соответствии с налоговым законодательством	
4. Постоянный налоговый расход (доход)	Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчётном периоде, на ставку налога на прибыль	Налоговый эффект от расходов, не принимаемых к вычету в налоговых целях	Не разъясняется

На стадии постановки целей данные нормативные документы также имеют как сходные черты, так и отличительные особенности. Минфин РФ больше ориентируется в постановке целей на налоговое законодательство и выявление взаимосвязи с бухгалтерским учётом по каждому отдельному показателю налогооблагаемой базы, что является приоритетной целью ПБУ 18/02 [3], несмотря на то, что в финансовой отчётности осуществляется формирование отложенных налоговых активов и обязательств. Целью же МСФО 12 и П(С)БУ 17 является формирование информации о текущих и будущих налоговых последствиях от операций организации, которые повлияли на возмещение стоимости отражённых в отчётности активов или погашение обязательств. Безусловным сходством в постановке целей является формирование в финансовой отчётности информации о налоговых последствиях налогов на прибыль, но для ПБУ 18/02 эта цель не определена как основная.

В МСФО 12, П(С)БУ 17 и ПБУ 18/02 даются понятия временных разниц. Временные разницы делятся на вычитаемые и налогооблагаемые, а также приводят к образованию отложенных налоговых обязательств или активов. Определение временных разниц в международном стандарте и стандарте Украины – это разница между балансовой стоимостью актива и обязательства и его налоговой базой. В ПБУ 18/02 – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчётном периоде, а налоговую базу для налога на прибыль – в следующем отчётном периоде [4]. Однако в отличие от ПБУ 18/02, в МСФО 12 и П(С)БУ 17 допускается и анализируется большее количество моментов, в которых возникают временные разницы.

Таким образом, терминология отложенного налогообложения в стандарте РФ во многом близка терминологии МСФО и П(С)БУ. Однако сущность этих понятий различается.

Кроме того, в отличие от МСФО 12 и П(С)БУ 17, в ПБУ 18/02 введены понятия постоянных разниц и постоянного налогового дохода и расхода, формирующихся за счёт исключения (включения) из налоговой базы доходов и расходов отчётного и последующих периодов, не принимаемых (вводимых) при налогообложении прибыли. В МСФО 12 и П(С)БУ 17 нет терминов «постоянные разницы», «постоянный налоговый расход (доход)», а в финансовой отчётности отражается лишь текущий и отложенный

налог на прибыль. При этом суммы, входящие в постоянный налоговый расход (доход), являются частью текущего налога на прибыль [4].

Методы определения налоговых последствий по налогу на прибыль в МСФО, П(С)БУ и ПБУ также используются различные.

Во всех рассматриваемых нормативных документах используется понятие «текущий налог на прибыль», который представляет собой сумму налога на прибыль, определённую за отчётный период в соответствии с налоговым законодательством.

Определение величины текущего налога на прибыль, согласно ПБУ 18/02, строится на поэтапных изменениях суммы обязательств по налогу на прибыль, рассчитанных на базе условных расходов данного налога и постоянных налоговых разниц, а также определении сумм отложенного налогового актива или обязательства.

В агрегативном виде данный расчёт можно представить в виде формулы:

$$\text{ТНП} = \text{УР(Д)НП} - \text{УДНП} + \text{ПНД} - \text{ПНР} + \text{ОНА} - \text{ОНО}, \quad (1)$$

где ТНП – текущий налог на прибыль, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет;

УР(Д)НП – условный расход (доход) налога на прибыль, условная сумма налога на прибыль, определённая по данным бухгалтерского учёта; причём, если финансовым результатом является прибыль организации, возникает условный расход, а в случае убытка – доход;

ПНД, ПНР – постоянный налоговый расход (доход), сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчётном периоде, равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчётном периоде, на ставку налога на прибыль [3];

ОНА, ОНО – отложенные налоговые активы и обязательства соответственно.

Производя расчёт текущего налога на прибыль, необходимо убедиться, что сумма расчёта должна соответствовать данным налогового учёта (обязательства по уплате налога в бюджет).

Соответственно, данные бухгалтерского баланса меняются на основе этих изменений. Эти данные необходимы для формирования

отчёта о прибылях и убытках, в котором общая сумма расходов (доходов) по налогу на прибыль представляет собой сумму текущего и отсроченного налога.

В П(С)БУ 17 и МСФО 12 сумма текущего налога на прибыль отражается на основании данных налоговой отчётности с одновременным отражением данной суммы в составе расходов по данному налогу, а затем производится анализ изменений статей активов и пассивов, которые приводят к увеличению (уменьшению) отложенных (отсроченных) налоговых активов и обязательств с одновременной корректировкой расходов по налогу на прибыль (рис. 1).

При данном методе нет необходимости контролировать соответствие суммы текущего налога на прибыль данным налогового законодательства, так как она изначально отражается на основании данных налоговой отчётности.

Рис. 1. Схема формирования расходов (доходов) по налогу на прибыль в бухгалтерском учёте в соответствии с П(П)БУ 17

В П(С)БУ 17 в отличие от МСФО 12 ПБУ 18/2 нет требования по исключению из состава расходов и доходов, формирующих чистую прибыль отчётного периода, сумм налога на прибыль, которая входит в состав прочего совокупного дохода или капитала.

К таким суммам относятся переоценка активов, исправление ошибок и др.

П(С)БУ 17 предусматривает осуществление расчёта отложенного налогового актива и обязательства по ставкам, которые будут действовать в течение периода, в котором предполагается использование актива и погашение обязательства [1]. Это не противоречит ПБУ 18/2, а МСФО 12 разрешает использовать как действующие, так и объявленные правительством ставки.

МСФО 12 и П(С)БУ 17 предусматривают обязательное свёртывание налоговых обязательств и активов при расчётах по налогу на прибыль, если уплата налога контролируется одним налоговым органом, в то время как ПБУ 18/02 предоставляет право организациям свёртывать отложенные налоговые обязательства и активы, что не является обязательным.

Единым является и то, что в П(С)БУ 17, ПБУ 18/02 и МСФО 12 не различаются правила признания отложенного налогового актива, если организация ожидает налогооблагаемую прибыль в следующих отчётных периодах.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализ международных стандартов финансовой отчётности, положений (стандартов) бухгалтерского учёта Украины и положений бухгалтерского учёта Российской Федерации по организации бухгалтерского учёта налога на прибыль показал, что данные нормативные документы имеют определённые сходства и различия. Основным принципиальным отличием ПБУ 18/2 является основная цель, которая направлена на выявление взаимосвязи показателей бухгалтерского и налогового учёта. Однако, несмотря на то, что этот стандарт разработан на основе международного МСФО 12, по всему нормативному документу прослеживаются дополнительные нюансы, способствующие достижению главной цели. Особенно трудоёмкой является методика формирования в учёте показателей, характеризующих налог на прибыль. Такой подход является нерациональным, т. к. затраты на получение информации не могут превышать экономические выгоды от полученной информации. Финансовая отчётность должна соответствовать качественной характеристике «понятность» для лиц, которые имеют достаточный уровень знаний для принятия управленческих решений, следовательно, они в состоянии понять отчётность без

дополнительной детализации и взаимосвязи.

Список использованных источников

1. Налог на прибыль: положение (стандарт) бухгалтерского учёта 17 (приказ Министерства финансов от 28.12.2000 г., № 353), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text>.

2. Налоги на прибыль: международный стандарт финансовой отчётности 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti>.

3. Учёт расчётов по налогу на прибыль: положение бухгалтерского учёта 18/2 (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 г., № 114н), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40313/2010d850e808cca6d7525a2aec2cb1aceffec643/.

4. Небавская Т.В. Учёт расчётов по налогу на прибыль: различия между МСФО (IAS) 12 И ПБУ 18/02 / Т.В. Небавская, З.Н. Беджаше, И.В. Дурицина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2016. – № 7 (17). – С. 84-89.

5. Белецкая Ю.А. О декларации по налогу на прибыль / Ю.А. Белецкая // Налог на прибыль: учёт доходов и расходов. – 2019. – № 3. – С. 15-21.

6. Мияссарова Р.Ф. Взаимосвязь показателей отчёта о финансовых результатах с налоговой декларацией по налогу на прибыль / Р.Ф. Мияссарова // Механизм обеспечения конкурентоспособности и качества экономического роста в условиях модернизации экономики: сб. ст. Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 59-64.

7. Селезнёва И.А. Оценка изменений в применении ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль» с 2020 года / И.А. Селезнёва, И.П. Селезнёва, Е.А. Шляпникова // Бухучёт в сельском хозяйстве. – 2020. – № 7. – С. 10-24.

8. Запорожцева Е.Н. Рационализация учётных процедур определения налогооблагаемой прибыли компаний / Е.Н. Запорожцева, Т.К. Медведская, Л.О. Пудеян // Научное обозрение: теория и практика. – 2019. – Т. 9. – № 11 (67). – С. 1695-1701.

9. Мокина И.Б. Актуальные проблемы учёта расчётов по налогу на прибыль и применения ПБУ 18/02 / И.Б. Мокина // Бухгалтерский учёт, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития. Материалы X Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 73-75.

10. Эриашвили Н.Д. Трансформация подходов к бухгалтерскому учёту налога на прибыль в свете нововведений законодательного регулирования / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Колесникова // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 6. – С. 50-53.

11. Ларина Л.П. Изменения, корректировки, новшества, разъяснения / Л.П. Ларина // Бухгалтерский учёт. – 2020. – № 12. – С. 19-25.

12. Милинкович А.К. Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль организаций / А.К. Милинкович // Актуальные проблемы современной науки: теория и практика. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции; под общей ред. А.И. Вострецова. – Нефтекамск, 2020. – С. 298-301.

13. Матвеев И.Э. Система и модели налогового учёта / И.Э. Матвеев // Научно-практические исследования. – 2021. – № 1-3 (36). – С. 18-21.

УДК336.142.2

DOI

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

**Одинцова Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки, анализа и использования финансового планирования как